

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 608 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepsov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	
Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	

Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukzoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatullojevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukzoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafruz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Tal'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	
O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi	191
Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	
Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli	196
Salomova Nargiza Sattorovna	
Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili.....	200
Shukurova Nargiza Ikramovna	

Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish	205
Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish ...	210
Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	216
Uralova Nurxon Maxadovna	
Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni	220
Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari	223
Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	
Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology	226
Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati	229
Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	
Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи	233
Маматкулов Равшанжон Солижонович	
Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной"	237
Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	
Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari	240
Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	
Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions	248
Gulnoza Aslamovna Azimkulova	
Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish	251
Ergasheva Nigora G'ayratovna	
Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education	259
Khudoyarova Ziyoda Maratovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari	264
Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	
Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari	269
Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	
Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi	273
Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	
Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)	279
Najimova Perizad Arslanbay qizi	
Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	283
Shodiyeva Charos Ravshan qizi	
Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari	286
Xaytova Farida Kuchkarovna	
Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil	292
Mashrapova Sevara Xabibovna	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri	296
Soyibova Bonu O'tkir qizi	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi ...	305
Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyeva Jasmena Sherzodjon qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	

Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
Omonova Sarvinoz	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
Qodirqulova Ra'no	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
Uralova Nurxon Maxadovna	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
Абдусаламова Адиба Каримджановна	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
Касимов А. Б.	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
Alimjanova Matlyuba Yunusovna	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
Ganiev Maksudjon Najim ugli	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
Gafforova Sarvinoz Asrorovna	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
Галиуллов Марат Анварович	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
Рахматова Нигина Исломовна	
O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
<i>Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi</i>	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
<i>Kamola U. Mirzayeva</i>	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
<i>Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li</i>	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
<i>Nabiyeva Aziza Komil qizi</i>	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
<i>Saydillayeva Mehrinaz Bahodir qizi</i>	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
<i>Karimov Dostonjon Karimovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish shart-sharoitlari	446
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna</i>	
Koxlear implantatsiyadan keyingi bolalarni oila muhitida eshituv-bilish rehabilitatsiyalash strategiyalari va ularning samaradorligi	451
<i>Amatjanova Moxinur</i>	
Fanlararo yondashuv asosida ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash metodikasi	455
<i>Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li</i>	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	459
<i>Atamirzayeva Zebunniso Baxtiyor qizi</i>	
Globallashuv va raqamli jamiyat sharoitida umummadaniy kompetentlik tushunchasining transformatsiyasi	464
<i>Baydjanova Dinora Karimovna</i>	
Akmeologik yondashuv asosida pedagoglarning kasbiy intellektual salohiyatini rivojlantirish	469
<i>Boltayeva Qambar Abdullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning konseptual asoslari	474
<i>Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li</i>	
Global ta'lim makonida raqamli kompetentlikni rivojlantirish: zamonaviy muammolar va innovatsion yechimlar	478
<i>Fazilova Zumrad Axmadovna</i>	
Immunitet tizimining yaxshi rivojlanishida jismoniy mashqlarning o'rni va ahamiyati	481
<i>Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	485
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	488
<i>Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich</i>	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	493
<i>Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li</i>	
Boshqa sohalardagilarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar	499
<i>Sardorova Mashxura Maxsudbekovna</i>	
Loyihaviy ta'lim texnologiyasining o'quvchilar mustaqil o'quv-izlanish faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	502
<i>Suyunova Marjona Xudoyshukur qizi</i>	
Individual Diagnosis of Genre and Spelling Errors in Mother Tongue Lessons Through AI Programs.....	506
<i>Tukhtayeva Muqaddas Olimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari	510
<i>Xolmatov Oybek Orifovich</i>	
The Role of a Rubric in Assessing the English Skills of Learners with Visual Impairments	514
<i>Sharipova Yoqut Qudratillayevna</i>	

Сущность, структура и содержание конфликтологической компетентности как компонента профессиональной культуры будущего педагога	518
<i>Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна</i>	
Мнемотехника как средство формирования устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английского языка	523
<i>Исроилова Шохсанам Учкунжон кызы, Мирзатова Гульшода Худойбердиевна</i>	
Социально-экономические факторы, влияющие на состояние психологического здоровья личности	529
<i>Собиров Абдулазиз Абдурозикович</i>	
Mahtabgacha ta'lim jarayonida kriptologik yondashuv vositasida ijodiy intellektni shakllantirish texnologiyasi	533
<i>Munisa Topilova Miravzalovna</i>	
Проектирование интеллектуальных систем управления и разработка их программного обеспечения	536
<i>Холматов Камолиддин Икромиддинович</i>	
Metacognitive Approaches in Error Correction: Methods and Pedagogical Technologies for Developing Metacognitive Competence in Future German Language Teachers	539
<i>Khasanova Ozodakhon Kurvonali kizi</i>	
Informatikaning nazariy asoslari fanining mazmuni va unga qo'yilgan me'yoriy-huquqiy talablar	544
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Yuldasheva Gulsanam Odiljon qizi</i>	
Передовые методы обучения студентов на занятиях по русскому языку в неязыковых вузах	547
<i>Джалалова Сайёра Мирхайдаровна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga miqdorlarni o'rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	552
<i>Rashidova Marjona Sadridin qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining tarix fanidagi didaktik imkoniyatlari va ulardan foydalanish metodikasi ...	557
<i>Samarov Faxriddin Uralovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	562
<i>Axmedov Muxomud-Umar Baxridinovich</i>	
Ijtimoiy intellekt rivojlanishining psixologik determinantlari samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ...	567
<i>Esanboyev Qahramon O'ktamovich</i>	
Informatika o'qitishda xalqaro tajribalarni qo'llash	571
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	575
<i>Musurmanova Shodiya Xolmurovatovna</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonini lingvo-didaktik modellashtirishning pedagogik shartlari	579
<i>Ollaberganova Sanobar Xamidovna</i>	
Talabalar prokrastinatsiyasining ijtimoiy-psixologik konseptualizatsiyasi: tarixiy-nazariy tahlil	583
<i>Raimdjanova Gulasal Baxtiyor qizi</i>	
Ijtimoiy kompetensiya - maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga muvaffaqiyatli adaptatsiya qilishning pedagogik sharti	590
<i>Tanrbergenova Dildora Mubora qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni rivojlantirish	595
<i>Turdialiyev Nurmatjon Olimjon o'g'li</i>	
Zamonaviy yoshlar ruhiyati: akademik stress, o'quv motivatsiyasi va talabalarning muvaffaqiyat strategiyalari	598
<i>Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'rni va imkoniyatlari	604
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	

OLIV TA'LIMDA TALABALAR IJODIY SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNING O'RNI VA IMKONIYATLARI

Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich

Qo'qon davlat universiteti,

"raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim tizimida talabalar ijodiy salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va innovatsion asoslari tahlil qilinadi. Ijodiy tafakkur va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish hamda raqamli yondashuvlarning samaradorligi ilmiy asosda bayon etiladi. Talabalarda yangi g'oya va yondashuvlarni ilgari surish, ularni kasbiy faoliyatga integratsiya qilish imkoniyatlari amaliy misollar va ta'limiy tajribalar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ijodiy salohiyat, pedagogik innovatsiyalar, oliy ta'lim, ijodiy tafakkur, mustaqil fikrlash, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, raqamli ta'lim vositalari, talaba subyekti, ta'lim samaradorligi.

Abstract: The article analyzes the pedagogical and innovative foundations of developing students' creative potential in the higher education system. The effectiveness of problem-based learning, project-based learning, and digital approaches in the formation of creative and independent thinking skills is scientifically explained. The possibilities of encouraging students to generate new ideas and approaches and integrating them into professional activities are highlighted through practical examples and educational experiences.

Key words: Creative potential, pedagogical innovations, higher education, creative thinking, independent thinking, problem-based learning, project-based learning, digital learning tools, student as a subject, educational effectiveness.

Аннотация: В статье анализируются педагогические и инновационные основы развития творческого потенциала студентов в системе высшего образования. Научно обоснована эффективность проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения, а также цифровых подходов в развитии творческого мышления и навыков самостоятельного мышления. Возможности разработки студентами новых идей и подходов, а также их интеграции в профессиональную деятельность освещаются на основе практических примеров и образовательного опыта.

Ключевые слова: Творческий потенциал, педагогические инновации, высшее образование, творческое мышление, самостоятельное мышление, проблемное обучение, проектное обучение, цифровые средства обучения, студент как субъект образовательного процесса, эффективность обучения.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi shiddat bilan o'zgarib borayotgan axborot asrida yosh avlodni faqat tayyor bilimlar bilan emas, balki ularni mustaqil fikrlashga, yangilik yaratishga va muammolarga ijodiy yondasha olishga o'rgatishni talab qilmoqda. Bu jarayonda talabalarning ijodiy salohiyatini ochish va rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Ayniqsa, oliy ta'lim bosqichida bu jarayon har bir talabaning kasbiy shakllanishi va intellektual o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda mavjud pedagogik imkoniyatlar, usullar va yondashuvlar yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijodiy faoliyat deganda shaxsning mavjud bilimlari, tajribasi va tasavvurlari asosida yangi g'oya, mahsulot yoki yechim ishlab chiqishdagi faol ishtiroki tushuniladi. O'quv jarayonida bu faoliyat turli ko'rinishlarda – muammoli vazifalarni hal qilish, loyihalar yaratish, ilmiy izlanishlar olib borish va interaktiv metodlardan foydalanish orqali namoyon bo'ladi.

Ijodiy faoliyatning o'quv jarayonidagi roli quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- a) Mustaqil fikrlashni shakllantiradi;
- b) Talabalarni faollikka undaydi;
- c) Yangilik yaratishga qiziqishni uyg'otadi;
- d) Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Pedagoglar uchun bu jarayonni boshqarish va qo'llab-quvvatlash muhim hisoblanadi. Chunki ijodiy muhit yaratish orqali talaba o'z fikrini erkin ifoda eta oladi, qiziqishlari va qobiliyatlarini ro'yobga chiqara oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlarni samarali qo'llash ta'lim jarayonining mazmuni va shaklini zamonaviy talablar asosida tashkil etishni taqozo etadi. Ayniqsa, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashi, yangicha g'oyalarni ilgari surishi va muammolarga kreativ yechimlar topa olishi bugungi kunda muhim kompetensiyalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, pedagog tomonidan yaratilgan ta'lim muhiti talabalarning ijodiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi, ularni erkin fikr bildirishga va yangi g'oyalarni sinab ko'rishga rag'batlantirishi zarur.

Ijodiy salohiyatni rivojlantirish jarayonida refleksiv faoliyat ham alohida ahamiyat kasb etadi. Talabalarning o'z faoliyati natijalarini tahlil qilishi, yutuq va kamchiliklarini baholashi hamda keyingi faoliyatini rejalashtirishi ularda ijodiy tafakkurning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv talabalarning o'z-o'zini boshqarish, mustaqil qaror qabul qilish va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, fanlararo integratsiyaga asoslangan mashg'ulotlar talabalarning turli bilim sohalari o'rtasidagi bog'liqlikni anglashiga yordam beradi. Natijada ular mavjud bilimlarni yangi vaziyatlarga moslashtirish, turli nuqtayi nazarlarni uyg'unlashtirish hamda nostandart yechimlarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ijodiy faoliyatning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi talabalarning ijodiy salohiyatini namoyon etish uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Xususan, elektron ta'lim resurslari, podkastlar, videokontentlar, virtual laboratoriyalar va sun'iy intellektga asoslangan vositalardan foydalanish ta'lim oluvchilarning bilimlarni mustaqil o'zlashtirishiga, axborotni tahlil qilishiga hamda yangi mahsulotlar yaratishiga ko'maklashadi. Shu bilan birga, raqamli vositalardan foydalanish jarayonida talabalarning kommunikativ, axborot va media kompetensiyalari ham rivojlanib boradi.

Ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchining innovatsion yondashuvlarni tanlay olishiga, ta'lim jarayonida zamonaviy metod va texnologiyalarni uyg'unlashtira olishiga hamda talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olishiga bog'liq. Shu sababli ta'lim jarayonida ijodkorlikni qo'llab-quvvatlovchi metodik mexanizmlarni takomillashtirish va ularning amaliy samaradorligini oshirish masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy ta'lim tizimida ijodiy fikrlaydigan, muammolarni tahlil qila oladigan va innovatsion g'oyalarni ilgari surishga qodir mutaxassislarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishda ta'lim oluvchilarning individual qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda moslashuvchan ta'lim muhitini yaratish muhim sanaladi.

Talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda o'quv topshiriqlarining mazmuni va murakkablik darajasi ham muhim o'rin tutadi. Ochiq turdagi topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, amaliy loyihalar hamda tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirilgan vazifalar talabalarning mustaqil izlanish olib borishiga va yangi bilimlarni yaratish jarayonida faol ishtirok etishiga imkon beradi. Bunday topshiriqlarni bajarish jarayonida talabalar axborotni izlash, saralash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa ularning kreativ fikrlash faoliyatini yanada faollashtiradi.

Shuningdek, ijodiy faoliyatni rivojlantirishda ta'lim jarayoniga interaktiv metodlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. "Aqliy hujum", "Klaster", "Baliq skeleti", "SCAMPER", "Design Thinking" kabi metodlar talabalarning erkin fikr yuritishiga, muammolarga turli nuqtayi nazardan yondashishiga va original g'oyalarni ilgari surishiga yordam beradi. Mazkur metodlar o'quv jarayonining faolligini oshirib, talabalarning ijodiy imkoniyatlarini namoyon etish uchun qulay sharoit yaratadi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ijodiy faoliyatni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, podkast texnologiyalari talabalarga axborotni nafaqat iste'mol qilish, balki uni yaratish, tahrirlash va ommaga taqdim etish imkoniyatini beradi.

Podkastlar tayyorlash jarayonida talabalarda mavzuni chuqur o'rganish, materiallarni tizimlashtirish, muloqot qilish, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. Natijada ular o'z bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu nuqtai nazardan qaraganda, podkast texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik vosita sifatida e'tirof etilishi mumkin. Mazkur texnologiyaning didaktik imkoniyatlarini o'rganish va uni ta'lim jarayonida qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqish pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Podkast texnologiyalaridan samarali foydalanish talabalarning nafaqat bilim olish faoliyatini faollashtiradi, balki ularning ijodiy fikrlash, kommunikativ muloqot, axborotni qayta ishlash va mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Shu sababli podkastlar ta'lim jarayonining innovatsion vositasi sifatida talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim pedagogik imkoniyatlarga ega.

Oliy ta'lim muassasalarida ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli usullar sinovdan o'tkazilmoqda. Ulardan ayrimlari quyidagilardan iborat: "Innovatsion fikrlash" fanlari orqali talabalar o'z g'oyalari startap loyihalarga aylantirmoqda; "Ilmiy to'garaklar va tanlovlar" orqali ilmiy izlanishlarga jalb qilinmoqda; "Virtual laboratoriyalar" orqali nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalarga aylantirilmoqda; "Didaktik o'yinlar va simulyatsiyalar" orqali talabalarda erkin fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlantirilmoqda.

Ko'plab universitetlarda talabalarni tanqidiy va ijodiy fikrlashga yo'naltiruvchi treninglar tashkil etilmoqda. Bunday yondashuvlar nafaqat kasbiy tayyorgarlikni, balki shaxsiy rivojlanishni ham rag'batlantiradi.

XULOSA

Talabani ijodiy faoliyati uning intellektual, shaxsiy va kasbiy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida ijodkor, mustaqil fikrlovchi, muammolarni innovatsion yondashuv asosida hal qila oladigan hamda yangi g'oyalarni ilgari surishga qodir mutaxassislarni tayyorlash dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Shu sababli talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalasi pedagogika nazariyasi va amaliyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijodiy faoliyatni rivojlantirish talabani bilimlarni passiv o'zlashtirishi emas, balki ularni mustaqil ravishda izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va yangi vaziyatlarda qo'llash jarayonlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu esa ta'lim jarayonida muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, konstruktiv yondashuv, kooperativ o'qitish va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish kabi zamonaviy pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanishni talab etadi. Mazkur yondashuvlar talabalarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish, tashabbuskorligini oshirish hamda mustaqil faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda qulay pedagogik muhit yaratish, ularni erkin fikr bildirishga undash, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va ijodiy natijalarni munosib rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday muhit talabalarda o'z imkoniyatlariga ishonch hissini shakllantirib, ularning ijodiy tashabbuslarini yanada faollashtiradi. Natijada ta'lim oluvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini amaliy faoliyat bilan bog'lash, muammolarga yangicha yondashish va samarali yechimlar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Raqamli transformatsiya sharoitida podkastlar, multimedia vositalari, virtual ta'lim resurslari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning yangi imkoniyatlarini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, podkast texnologiyalari talabalarning axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va kreativ shaklda taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularning ijodiy salohiyatini namoyon etishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan podkast texnologiyalari zamonaviy ta'lim muhitida ijodiy faoliyatni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

Umuman olganda, talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va innovatsion jamiyat talablariga mos mutaxassislarni shakllantirishning muhim shartlaridan biridir. Shuning uchun ta'lim jarayonida ijodkorlikni qo'llab-quvvatlovchi pedagogik yondashuvlar va zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ularning metodik asoslarini takomillashtirish hamda amaliy samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turdaliyev, S. M. va boshqalar. "Axborot xavfsizligini biznes uchun strategik qilish". *Academia: Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali*, 11(4), 2021, 1019-1021.
2. Ro'zmatjonovich, Yuldashev Abdurauf. "Kompyuter fanlari ta'limida OF ta'lim platformalaridan foydalanish". *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(5), 525-529.
3. Ro'zmatjonovich, Yuldashev Abdurauf. "Klaster interaktiv usuli: Informatika darslarida o'rganishni takomillashtirish paradigmasi". *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1205-1209.
4. Karimova, N. (2022). Talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodlari. *Pedagogika va psixologiya jurnali*.
5. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. *Metodik qo'llanma*. 2021.
6. Абдулхакимова, Г. Т. (2024). Особенности передачи художественного образа. // *Экономика и социум*, 9(124), 420-426.

7. Абдулхакимова, Г. Т. (2025). История развития узбекской литературы. // Экономика и социум, 3-1(130), 542-547.
8. Bekmuhammad, U., & Sayyora, S. (2024). Xorazmdagi jadid maktablariga oid ta'lim tashkilotlari va jamiyatlari. // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 5(6), 25-31.
9. Xashimova, S. N., & Abdikarimova, A. A. (2023). Davlat-xususiy sheriklik mohiyati, ahamiyati va afzalliklari. Science and Education, 4(5), 1450-1453.
10. Xashimova, S. N. (2021). Sanoat korxonalarida autsorsingdan foydalanish mohiyati va imkoniyatlari. Science and Education, 2(11), 350-354.
11. Ollanazarov, B., & Sayyora, S. (2025). Innovatsion yondashuv asosida turistik xizmatlar sohasida investitsion faollikni boshqarish: nazariya, amaliyot va xorijiy tajriba. //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 5(6), 90-100.
12. Xolmurodovna, X. S. (2025). Oila va bolalar psixologiyasi. //Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali, 1(5), 79-82.
13. Хашимова, С. Х. (2024). Инклюзив таълимнинг имконияти чекланган ўсмирлар ижтимоийлашувида тутган ўрни. //Academic Research in Educational Sciences, (1), 133-139.
14. Abdurashid, O., Gulrukh, I., Gulbaxor, U., Nafisa, G., Gullola, K., Malokhat, J., ... & Dilshod, D. (2025). CD19-Targeted Lipid Nanoparticles for Delivering Venetoclax and BCL2 siRNA in B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Journal of Nanostructures, 15(2), 587-595.
15. Pozilov, M. K., Asrarov, M. I., Urmanova, G. U., & Eshbakova, K. A. (2015). Protective Effect of Salvifolin on Liver Mitochondrial Function in Rats with Experimental Diabetes. European Science Review, 7-8, 3-7.
16. Тоштемирова, М. Ж., Урманова, Г. У., & Асраров, М. И. (2002). Изучение действия инсектицида фозалона на функции митохондрий печени крыс в опытах in vivo. Известия вузов. Химико-биологические науки, (4), 28-31.
17. Urmanova, G., & Yo'ldosheva, D. (2024). Physical Characteristics of Pulse Oximetry. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(5), 46-48.
18. Урманова, Г. У., Каршиев, Д. А., & Исламов, Ю. Н. (2022). Аллергические изменения поджелудочной железы при циррозах печени у детей. В: Воронцовские чтения. Санкт-Петербург-2022, 114-115.
19. Urmanova, G. U., Karshiev, D. A., & Islamov, Y. N. (2021). Functional Status of Small Intestine After Application of Guanethidine Sulfate. Новый день в медицине, (1), 29-33.
20. Исломов, Ю., Каршиев, Д., Урманова, Г., & Исломов, А. (2023). Биологик актив бирикмаларни нурланишга таъсири. Актуальные вопросы детской хирургии, 1(1), 11-12.
21. Atabaev, T. S., Urmanova, G., Ajmal, M., & Hong, N. H. (2013). Fabrication of Nontoxic Dye-Embedded Silica Particles for Live Cell Imaging Purposes. BioNanoScience, 3(2), 132-136.
22. Бахранова, М., & Урманова, Г. (2021). Изучение физических характеристик ультразвука. Перспективы развития медицины, 1(1), 173.
23. Urmanova, G. U. (2024). Use of Ultrasound Properties in Medicine. Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing, 2(12), 345-349.
24. Urmanova, G., & Yo'ldosheva, D. (2023). Tibbiyotning rivojlanishiga hissa qo'shayotgan ayrim noyob usullarning kelib chiqish tarixi. Talqin va tadqiqotlar, 1(8).
25. ТАЪСИРИ, С. (2006). Фозалон инсектициди ва кадмий ионларининг жигар митохондриялари мембранаси ўтказувчанлигига. Доклады Академии наук Республики Узбекистан, (6), 81.
26. Urmanova, G., Karshiev, D., Nurmukhamedov, A., Abdusattorov, S., & Abdusalomov, J. (2025). Spin-Orbital Interaction In The Mass Of An Atomic Nucleus And Its Application.// SCIENCE, 4(2-1), 138-140.
27. GU, U. (2025). Modern Methods of Using Magnets in Medicine. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences, 3(1), 35-38.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.